

ВИЖАГИҶОИ ЛУҒАВИИ БАРҶЕ АЗ ФЕЪЛҶОИ СОДА ДАР ЛАҲҶАИ МАСЧО

ШАРИФОВА ГУЛҶАҶОН

докторанти ИЗА ба номи Рӯдакии АМИТ

Аннотатсия: Дар ин мақола асосан корбурди барҶе аз феълнои сода дар лаълаи Масчон, ӯдуди интишор ва истифодаи онҳо дар дигар лаълаҳои забони тоҷикӣ мавриди омӯзиши ва пажӯиши қарор дода шудааст, ки феълҳои амал, ӯлату вазъият ва ӯаракатро дарбар мегирад. ӯарчанд, теъдоди феълҳои сода дар лаълаи мавриди таъкиқ зиёд набошанд ӯам, вале то ӯол феълҳои мавриди назар дар гуфтори мардуми ин минтақа хеле мустаъмал буда, асолати бунёди ва вижагии хосу таърихи худро бо андак тафовутиҳои овоӣ (фонетикӣ) нигоҳ доштаанд. Дар мақолаи мазкур 8 феъли лаъла таълил, таъкиқ ва бо баъзе аз лаълаҳои забони тоҷикӣ муқоиса карда шудааст. Пажӯиши ва таъкиқи пурраи онҳо барои омӯзиши таърихи забон, махсусан решаёбии калимаҳо аӯаммияти муӯим доранд.

Калидвожаҳо: сурридан, ковундан, ӯозидан, кирридан, шапидан, забони яғноби, забони тоҷикӣ, ӯйиши Масчон, феълҳои ӯаракат, феълҳои сода.

Аннотация: В данной статье в основном рассматривается использование некоторых простых глаголов в Масчинском диалекте, и их использование в других диалектах таджикского языка. К исследованным глаголам относятся глаголы действия, состояния и движения. Несмотря на малое количество простых глаголов в исследуемом говоре, они часто встречаются в устной речи носителей диалекта этого региона, сохраняя свою фундаментальную основу и исторические особенности с небольшими фонетическими (звуковыми) отличиями. В статье анализируются и исследуются 8 глаголов этого говора, а также проводится их сравнение с другими диалектами таджикского языка. Полное исследование и анализ этих глаголов имеют важное значение для изучения истории языка, особенно для выяснения происхождения слов.

Ключевые слова: сурридан, ковундан, ӯозидан, кирридан, шапидан, ягнобский язык, таджикский язык, Масчинский диалект, глаголы движения, глаголы действия.

Abstract: This article primarily examines the use of certain simple verbs in the Mastchoh dialect and their usage in other dialects of the Tajik language. The verbs studied include verbs of action, state, and motion. Despite the small number of simple verbs in the dialect under investigation, they frequently appear in the spoken language of native speakers in this region, retaining their fundamental structure and historical characteristics with slight phonetic (sound) variations. The article analyzes and investigates eight verbs from this dialect and compares them with those in other Tajik dialects. A comprehensive study and analysis of these verbs is important for understanding the history of the language, particularly in determining the origins of words.

Keywords: surridan, kovundan, ghozidan, kirridan, shapidan, Yaghnobi language, Tajik language, Mascho dialect, motion verbs, action verbs.

Барои таълил, таъкиқ ва пажӯиши ҳолати имрӯзаи забони тоҷикӣ ва лаҳҷаҳои он, омӯзиши осори гузаштагон аӯаммияти муӯим ва арзишманде дорад. ӯйишу лаҳҷаҳои маҳаллии забони тоҷикӣ яке аз манбаъҳои асосии забони адаби ба ҳисоб мераванд. Аз ин рӯ, таъқиқи баъзе аз феълҳои содаи лаҳҷаи Масчо, дар муқоиса бо феълҳои лаҳҷаҳои чанубии забони тоҷикӣ, забони яғноби ва ӯдуди интишори онҳо дар лаълаҳои забони тоҷикӣ дорои арзиши муӯим мебошад.

Ин таъқиқот на танҳо ба шиносии хусусиятҳои забони тоҷикӣ кумак мерасонад, инчунин, ба фаҳмидани тамаддун ва фарҳанги мардумони ин минтақаҳо мусоидат мекунад.

Лаҳчаҳои маҳаллӣ, ки метавонанд боиси фарқиятҳои забонӣ шаванд, дар асл як манбаи бойи иттилоот ва таърихӣ мебошанд, ки бояд ба онҳо диққати хос дода шавад.

Дар сохтори луғати лексикаи ӯрҷа забон феъл яке аз бахшҳои муҳим ва калонтарин ба шумор меравад. Феълҳои гуногуни мардуми Мастчоҳ низ монанди феълҳои лаълаҳои дигари забони тоҷикӣ аз воҳидҳои луғавии умумитоҷикӣ ва хоси лаълаи иборатанд. Бинобар ин, омӯзиш ва баррасии бархе аз феълҳои содаи лаълаи Мастчоҳ дар муқоиса бо феълҳои ягнобӣ ва лаълаҳои ӯрҷа забони тоҷикӣ, барои шиноختи вазъи имрӯзаи лаъла ва густириши ояндаи он бағоят муҳим арзёбӣ мешавад.

Корбурд ва истеъмоли феълҳои сода дар лаълаи мардуми Масчо хеле фарох буда, шуморе аз ин феълҳо дар лаълаҳои ӯрҷа ва лаълаҳои шимолӣ, теъдоде дар забони ягнобӣ ба кор мераванд. Ин навъи феълҳо на танҳо аз ҷисби диалектизмҳои лексикӣ захира шудаанд, балки феълҳои меъёрӣ нам, ки дар лаълаи мазкур маънии лаълавӣ касб мекунанд, чун диалектизмҳои шинохта мешаванд. Масалан, феълҳои шакли масдари лаълавии *тилтундан*, *ковундан*, *такундан*, *ғарамбидан*, *кутидан* дар лаълаҳои ӯрҷа; *гурундан*, *суридан*, *часпундан*, *ғелидан*, *лулидан* дар лаълаҳои шимолӣ *қуртундан*, *суридан*, *такундан* ва ба гунаҳои *qurtonak/qurtunak*, *suronak*, *takak* дар забони ягнобӣ мавриди истифода қарор доранд.

Инчунин, дар лаълаи мардуми Масчо феълҳои мавҷуданд, ки онҳо аз давраи адабиёти классикӣ маншаъ гирифтаанд. *Масалан*, феъли **ёрастан** - ёро доштан, қудрат доштан, тавонистан, лӯрғат қардан.

Зикр қардан ба маврид аст, ки дар лаҳҷаи мавриди таъкиқ феълҳои зиёд мавҷуданд, ки решаҳои онҳо ба давраи адабиёти классикӣ бармегарданд. Ба мисол, феъли "ёрастан", ки маънои "ёро доштан", "қудрат доштан" ва "тавонистан" ва "лӯрғат қардан" дорад, ба ин гурӯҳ шомил мешавад.

Наёрам бар касе ин роз бикшуд,

Маро аз холи ӯиндуи ту бифнуд. [1, 106]

Дар мавриди вожаи **ёрастан** муваққикӣ шинохта А. Л. Хромов тавалҷуни махсус зоғир намуда ва андешаи худро ба таври зайл баён намудааст: «Ин феъл дар баъзе аз зерлаълаҳои Мастчоҳ фақат дар шакли инкорӣ *вай наёрист*, ки *ӯичишун гуд* вомахӯрад» [6, 226]. Аммо маводи лаълавии фароғамода бар он далолат мекунад, ки ин калима дар ӯрҷа шакл (*ёрастан* ва *наёрастан*) дар лаълаи поёни Мастчоҳ истифодаи фаровон дорад. Вобаста ба мавзӯи фарғуззикр яке аз муваққикони ин лаъла Убайдов Фазлиддин низ бар ин ақида аст, ки «**Масдари мазкур аз чумлаи қадимаи эронисл буда, дар лаълаи мавриди паҷуғиш хеле фаровон истифода бурда мешавад**». Масалан: *А тарси додош-а ман намеёрам, ки хунаш даром. Аком ӯамика дабам додаям, ки намеёрам берун буром. А шуш ӯамика метарсад, ки намеёрад бе ӯозаташ туй равад. Очаша ӯой гуфтаи хуни худаш, ӯа худаш намеёрад шинад. Худаш мейористай-ӯу мана дуруға авора қардед.* [2, 3].

Тибқи маводи дасти мо феълҳои содаро ӯангоми истифодаи маъно метавон ба чунин гурӯҳи гурӯҳбандӣ қарда, мавриди тағлил ва баррасӣ қарор дод:

1. Феълҳои амал.
2. Феълҳои ӯолат ва вазъ.
3. Феълҳои ӯаракат.

Феълҳои сода дар лаълаи мавриди паҷуғиш доираи васеи корбурд дошта, дар онҳо бештар хусусиятҳои куҷани забони тоҷикӣ ӯифз гардидаанд. Зимни таъкиқ ва тағлили баъзе аз феълҳои содаи лаълаи Мастчоҳ дар муқоиса бо феълҳои ӯрҷа забони тоҷикӣ ва забони ягнобӣ мо дар ин мақола 8 феъли содаро мавриди паҷуғиш қарор додем.

Омӯзиш ва баррасии бархе аз феълҳои содаи лаълаи Мастчоҳ дар муқоиса бо феълҳои ягнобӣ ва лаълаҳои ӯрҷа забони тоҷикӣ барои шиноختи вазъи имрӯзаи лаъла ва густириши он дорои арзиши муҳим мебошад.

Феълҳои амал

Кисме аз феълъои содаи лаълаи Масчоро феълъои амал ташкил медиъанд, ки онъо асосан ба воситаъои гуногун иълро мешаванд. Ин кисмати феълъо аз бахшъои дигар афзалияти бештар доранд. Бархе аз феълъои содаи лаълаи Масчо ба феълъои содаи забони яғнобӣ аз лиъати шакл ва маъно яқсонанд, ба истиснои баъзе фарқиятъои овозӣ (фонетикӣ). Фишурдаи ин дастабандӣ дар бобати феълъои амал ва иълрои амал ба таври зайл сурат мегиранд:

1. Карољидан. Феъли мазкур дар «Фаръанги забони тољикӣ» ба маънои «*фарёд кардани мурғи хонагӣ ба ваќти байза ниъодан*» шаръ ёфта бошад ҳам, ба сифати шоъид мисоле оварда нашудааст. [4, 105]

Дар деъаи Рунъл вожаи номбурда ба ҳамин шаклу маъно дар гуфтори мардуми Мастчоъ ба кор меравад: *Мурғ карољисод-ай, тез рав-у тухм-а-ша гир, ки бо хурӯс нахурат-аш. Мурғ-о-тун карољидан-ба дарумадан.*

Ин калима дар ин деъаи Мастчоъ ба маънои «*гирифтани забон*» низ истифода мешавад: *А хуноки-йа зубун-аш карољи-сод-ай. Чи икка карољи-сод-ӣ, тез-тез гап зан.*

Феъли **карољидан** бештар дар мавриди найвонот ба кор меравад ва дар баъзе ӯлатъо дар мавриди инсон низ истифода мегардад: *Бачам да бози ғалтидају пош шикастай, то саъара бечор а дарда карољидай.*

2. Мушидан. Ин феъл маънои «хамир кардан»-ро дорад. Мисол: *Рузи туй ҳамика орда мушидийан, ки замину замуна нун гирифтай.* Вожаи мавриди таъкиқ аз феъли таркибии **мушт кардан** аст ва амалест, ки асосан тавассути панъаъои даст ва мушт иълро мешавад. Ин амал, асосан, ба занъо марбут мебошад. Феъли мазкур хоси гӯйиши деъаъои Мастчоъи Боло буда, дар деъаъои поён ба сурати феъли таркибии умумитољикии **хамир кардан** роиъл аст.

3. Върълундан. Ин феъл маънои «сӯзондани мӯй»-ро ифода мекунад: *Муъоша да лаби оштун путун върълундай.* Феъли мазкур асосан дар деъаъои Мастчоъи Боло, Рунъл, Имбеф, Андарвашт истифода шуда, дар гӯйиши деъаъои поён дар шакли *виғидан/вижундан* маъмул аст: *Апама бинед да нунпази, а таспи алоба ҳами муъои сараш виғидийан.*

Зимни мушоъидаъои мо маълум мешавад, ки вожаи мавриди назар дар шеваи мардуми Панъакент ба шакли *вағидан/вағондан* истифода мешавад, вале корбурди онъо аз ҳамдигар каме фарқ мекунад. Масалан, *вағондан* амалест, ки ба воситаи касе иълро мешавад. *Хоъарам калу почай моли навкуштаро дар назии оташдон мевағонд.* Феъли *вағидан* амалест, ки нохост ба амал меояд. Масалан, *йа кот мебинам муйойи пешониму кошом вағидаст.*

Феъли **върълундан** дар бархе аз гӯйишъои дигари забони тољикӣ низ бо баъзе тафовутъои фонетикӣ ва тағйири маъно ба кор меравад. Масалан, дар бархе аз деъаъои мардуми Панъакент калимаи мазкур дар шакли **върелондан** ба маънои «назари коре ё амале, ки аз бунаш тоза карда, то ба охир расонидан, тоза кардани зарфе аз боқимондаи хурӯк истифода бурда мешавад. Мисол: *Да боғ барго-йи дарахто-йа ҳамаша върелондам; Таги дега ҳамаша върелондӣ? Косаи ҳамсойара хушӯу върелонда ба шушта те.*

4. Лумбундан. Вожаи мавриди пажуъиш дорои маънои «*задан (касоро задан)*» ва «*задан (чизоро зада ғалтондан)*» мебошад. Мисол: *Хап шин ӯоли ҳамикка мелумбунамат, ки йагун лот обод намемунад; Девори куънайи ҳамсойайа лумбундийан.*

Феъли **лумбундан** муодили феълъои **куттидан** ва **талаппундан** буда, вале иълрои амал фарқ мекунад. Масалан, агар **куттидан** маънои бо мушт заданро дошта бошад, **лумбундан**, афтонида **задан** бо даст ва пой, ва **талаппундан** бо чизе ба пушти касе (маъмулан ба миён) заданро ифода мекунад. Доираи истифодаи вожаъои **лумбундан** ва **куттидан** назар ба феъли **талаппундан** васеъ буда, дар лаълаъои ланубии забони тољикӣ низ ба ҳамин маъно, вале бо тафовутъои овозӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд (*ланубии Кӯлоб, Бадахшон, Роғ*). (3,)

Кайд кардан ба маврид аст, ки вожаи **куттидан** дар навбати худ, инчунин, ба маънои майда кардани зироатъои ғалладона низ корбурд мешавад ва ин амал ҳам ба воситаи даст иълро мешавад.

Ҳамин тавр, вожаи мавриди таъкиқ ҳам дар шакли сода ва ҳам ба гунаи таркибии номӣ дар бархе аз гӯйишъои забони тољикӣ маъруфият дорад.

5. Муххидан. Ин феъл дар лаълаи мардуми Масчоъ маъноӣ «*пинъонӣ нон хурдан*»-ро касб кардааст. Феъли **муххидан** дар гӯйишноӣ ланубии забони тоҷикӣ низ бо бархе аз фарқиятноӣ фонетикӣ ба гунаи **мъхидан** дар гуфтори лаълаҳои вахиёӣ-каротегинӣ (рашті) ва ба сурати **мухидан** дар шеваҳои шимолӣ ва ғарбии Кӯлоб ба маъноӣ «*панӯ (пинъон) шудан, нопадид гаштан*» ба кор меравад, ки дар ин гӯйишноӣ низ ифодаи феъли амал аст. Мисол: *будана да ичай мъи мъхид, қапида-и натунистъм* (ФГҶЗТ, 2017, 412).

Аз ин ҷо маълум мешавад, ки дар ин шеваҳо феъли мазкур бо хусусиятноӣ фонетикӣ ва маъноӣ фарқ мекардааст:

Дар лаълаи Масчоъ овози (ҳамсадои) беларанг ва беҳизабонии «х» ташдид гирифта, дар гӯйиши ланубӣ бидуни ташдид ва дар ду шакл **мъхидан**, **мухидан** талаффуз мешавад.

Дар лаълаи Масчоъ маъноӣ «*пинъонӣ нон хурдан*»-ро дошта бошад, дар шеваи ланубӣ амали «*пинъон шудан*»-ро ифода менамояд.

Аз мушоҳидаҳои мо маълум мешавад, ки ин феъл дар гуфтори тоҷикони Варзоб низ дар шакли феъли таркибии номӣ **мух задан** ба маъноӣ «*аз тарс хомӯш нишастан, дар ҷое пинъон шуда овоз набаровардан*» истифода мешудааст.

Маълум мешавад, ки доираи истифодаи вожаи номбурда васеъ буда, на танҳо ба лаълаи тоҷикони Масчоъ, балки бо гӯйишноӣ ланубии забони тоҷикӣ низ робита дошта, муштарақ истифода мебошад, ба истисноӣ бархе аз фарқиятноӣ овозӣ ва маъноӣ.

Дар забони яғнобӣ ҳам ба сурати феъли таркибии номӣ **muxi dehak** «мух задан» маъмул аст. Вожаи **мух** дар шакли танҳо, яъне алоҳида ба кор нафта ва маъноӣ мушаххас надошта бошад ҳам, эътимол маъноӣ «*хомӯш, хал, беовоз*»-ро ифода менамояд, ки тавассути илова гардидани феъли ёрирасон маъноӣ он ба таври дақиқ муайян мегардад.

6. Қулумбидан. Баъзе феълҳои ба мушоҳида мерасанд, ки танҳо ба гуфтори ин ё он маънаӣ ё деъаи алоҳида марбут аст. Феъли **қулумбидан** ҳам аз ин қоида истисноӣ нест ва ин феъл низ ба яке аз деъаҳои Мастчоъ, ки бо номи Палдорак машҳур аст, хос мебошад. Маъноӣ феъли **қулумбидан** «фуру рафтани» буда, дар забони яғнобӣ бо ҳамин маъноӣ дар шакли **қулупбак** маъмул мебошад. Вожаи мавриди назар бештар дар мафҳумҳои фуру рафтани бом, замин ва амсоли инҳо ба кор меравад: “*Ти оғало обе рафтаӣ, ки ҳамин оғало а намира қулумбидиан*”. Дар дигар деъаҳои мардуми Мастчоъ бошад шакли дигари он “*ламбидан*” мавриди истифода қарор дорад.

Ҳамин тавр, вожаи мавриди андеша дар бархе аз шеваи деъаҳои Мастчоъ ва ҳам дар забони яғнобӣ роӣ будааст.

7. Туруккидан. Феъли мавриди таъқиқ дар лаълаи мардуми Мастчоъ дорои маъноӣ “пучидан” ё ин ки “бучидан” буда, вале илроӣ амали он каме фарқ мекунад. Масалан, амали **туруккидан** маъз бо нуги нарангушт ва ангушти ишорати илроӣ карда мешавад. Чуноне ки қайд гардид, ин амал, асосан, тавассути даст илроӣ мегардад: “*Намейорам йагун чизаш гум, ки дина а қаъроша пунун дастома туруккидаӣ*”; “*Бачаиша ҳамин қутида-йу туруккидаӣ, ки ҳамин ҷоша қабуд қард-ай*”. Аз рӯйи мушоҳидаҳои мо қорбурди феъли **туруккидан** дар дигар лаълаҳои забони тоҷикӣ ба назар намерасад.

Бояд қайд кард, ки феълҳои содае низ ба назар мерасанд, ки дар лаълаи Мастчоъ ва забони яғнобӣ аз ҷиҳати шакл ва маъноӣ муштарақ мебошанд. Барои тақвияти андешаҳои худ метавон шуморе аз онҳоро дар ҷадвал нишон дод:

Лаълаи Мастчоъ	Забони яғнобӣ	Тоҷикӣ
виғидан/вижундан	виғак	сӯхтани мӯй дар оташ (МП)
сурридан	суронак/сурунак	рондан, пеш кардан
таккундан/таккидан	такак	афшондан, бехтан
туридан	турак	рамидан, тарсидан

ќуртундан	ќуртонак/	фурӯ бурдани хӯрок
ѓуррундан/фиррундан	ѓурронак/фирронак	партофтан
ќулумбидан	ќулумбак	фурӯ рафтани бино, хона ва ғ.
ковундан/коњундан	куњонак	њазлу шухи кардан
ѓозидан	ѓозак	ѓоз кардан
кирридан	кирак	харошидан
шапидан	шапак	задан, кӯфтан (бо кафи даст)

Хулоса. Аз маводи бархе аз феълҳои содаи ғўйиши мардуми Мастчоњ, ки дар ин маќола мавриди баррасї карор дода шуд, ба чунин натиља расидем:

1. Аз таъќиќ ва таълили вожањои мавриди пажуњии маълум мешавад, ки доираи истеъмоли бархе аз феълҳои сода васеъ буда, на танњо дар лањљаи мардуми Мастчоњ, балки дар лањљањои забони тољики махсусан, шевањои љанубї ва забони яѓнобї низ ба кор меравад.

2. Њангоми муќоисаи бархе аз феълҳои содаи ғўйиши тољикони Мастчоњ бо забони яѓнобї маълум шуд, ки онњо дорои решањои муштараќ мебошанд, бавижа асоси замони њозирашон: чов=чов, виѓ=виѓ; ѓоз=ѓоз, кир=кир ва ѓайра.

КИТОБНОМА:

1. Нуров А. Фарњанги ашъори Рӯдаќи.- Душанбе.1990.-368 с.
2. Убайдов Ф.А. Њифозати вожањои асли ва иќтибосии даврони куњани забони тољики дар лањљаи Мастчоњ (дар асоси маводи зерлањљаи Мастчоњи поён)/Ф.А. Убайдов.-Хуљанд 2012, 190 с.
3. Фарњанги ғўйишњои љанубии забони тољики. (Мураттибон: Маъмудов М., Љўраев Ѓ., Бердиев Б.). Душанбе, 2012.-946с.
4. Фарњанги забони тољики –М.: Советская энциклопедия, 1969. Љилди 1. -951с.; љилди 2. - 949 с. 525, 539, 556, 566.
5. Хромов А. Говоры таджиков Матчинского района.-Душанбе, 1962. -213 с.
6. Хромов А. О некоторых словах языка эпохи Рудаки, сохранившихся в таджикских говорах верховьев Зеравшана//Рӯдаќи ва замони ў (маљмуи маќолањо). Таъти назари А.Мирзоев.- Сталинобод: Нашриёти давлатии Тољикистон,1958,-С. 222-226.